

O'RTA OSIYO IBTIDOIY DAVRI TURAR JOYLARI: TADQIQOT MUOMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

G'aniyev Muhammadjon Sagdullo o'g'li

SamDU tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda O'rta Osiyo ibtidoiy davri turar joylari aniqlash yo'nalishlarini yangicha ma'lumotlar bilan tanishtirib chiqilgan. Mamlakatimizda O'rta Osiyo ibtidoiy davri turar joylari oid ma'lumotlarni rivojlantirish

Kalit so'zlar: O'rta Sirdaryo havzasi, urbanizatsiya, Arxaik Xo'jand, xronologik, iqtisodiyot, yo'l-transport,

CENTRAL ASIAN PRIMARY PERIODS: RESEARCH PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract: This article presents new information on the directions of determining the settlements of primitive Central Asia in our country. Development of information on primitive settlements in Central Asia in our country

Keywords: Middle Syrdarya basin, urbanization, Archaic Khojand, chronological, economy, road transport,

KIRISH

O'rta Osiyo xalqlarining shaharsozlik an'analari asrlar qa'riga borib taqaladi. Ijtimoiy mehnat taqsimoti, mulkiy tabaqalanish, ishlab chiqarishning o'sishi shahar aholi punktlari - ma'muriy hokimiyat, hunarmandchilik va savdo markazlarining paydo bo'lishiga olib keldi. Urbanizatsiya jarayonini makon-vaqt o'lchovida amalga oshirish shakllari va darajalarida notekis rivojlanish qonunining

ta'siri namoyon bo'ladi. Bu O'rta Osiyo tarixida ham qayd etilgan: bu hududda urbanizatsiya jarayoni bir xil bo'lmagan – O'rta Osiyo janubidagi protoshaharlar miloddan avvalgi 3-ming yillikning oxirida, shimoliy va shimoli-sharqida esa (shu jumladan O'rta Sirdaryo havzasida) birinchi shaharlar miloddan avvalgi 1-ming yillikning birinchi yarmi va o'rtalarida paydo bo'lgan.

O'rta Osiyoda shaharsozlikning keng ko'lamliligi ilk va rivojlangan o'rta asrlarda qayd etilgan. Bu davrda urbanizatsiya jarayonlari Markaziy Osiyoning deyarli butun hududini qamrab olgan. Qadimgi shaharlar mavjud bo'lishda davom etdi, yangi markazlar paydo bo'ldi. Bu "O'rta Sirdaryo havzasi" tushunchasida birlashgan O'rta Osiyoning shimoliy-sharqiy tarixiy-madaniy hududlari: Ustrushani, Xo'jand, Choch-Iloq va G'arbiy Farg'onaga to'liq taalluqlidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Markaziy Osiyoning bu qismida urbanizatsiya jarayonini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Uning tabiiy-iqlim sharoiti xilma-xil, hudud boy tabiiy resurslarga ega. Geografik joylashuviga ko'ra O'rta Sirdaryo havzasi miloddan avvalgi 1 ming. tsivilizatsiya va shahar madaniyati paydo bo'lgan qadimgi Sharq dunyosining chekkasi edi. Bundan tashqari, ko'p asrlar davomida o'troq dehqonchilik madaniyati dunyosi bilan ko'chmanchi madaniyat olami o'rtasida chegara mavjud edi. Bu omillarning barchasini hisobga olgan holda, O'rta Sirdaryo havzasini uning rivojlanishining fazoviy kengayishini va murakkablashishini ta'minlaydigan urbanizatsiya jarayonining refleks zonalariga to'liq bog'lash mumkin. Urbanizatsiya xususiyatlarini aniq tarixiy jamiyatlarda belgilash - bu holda O'rta Sirdaryo havzasi mintaqasida,

O'rta Sirdaryoning birinchi shahar markazlaridan biri Arxaik Xo'jand (miloddan avvalgi 1-ming yillikning birinchi uchdan bir qismi) hisoblanishi kerak. Ustrushana (Istaravshan) tarixiy-madaniy rayoniga kelsak, yozma manbalarga ko'ra, bu yerdagi

dastlabki shaharlar Kurushkada, Baga, G'azo va boshqalar bo'lgan (miloddan avvalgi V1-1U asrlar). Va erta o'rta asrlar davrida shaharlar soni bir necha bor¹

Muayyan mintaqadagi bitta shaharning tarixi ma'lum bir xronologik doirada ushbu mintaqadagi barcha yoki deyarli barcha voqealarni aks ettiradi. Bu yerda xususiyning umumiyga munosabati va fikr-mulohazalari aniq kuzatilgan: ma'lum bir makonning bir ob'ektining tarixi va bir mintaqaning ma'lum bir davrdagi tarixi. Shu munosabat bilan shahar Istaravshan (sobiq Uratyube) Tojikistonda urbanizatsiya muammolarini o'rganishning muhim ob'yekti hisoblanadi.

Urbanizatsiyani umumiy hududiy jarayonlar nuqtai nazaridan va ma'lum bir hududdagi yagona shahar tarixi bilan solishtirganda o'rganish muammolarni har tomonlama ko'rib chiqish imkonini beradi. Muammoni hal qilishning ushbu yondashuvi tanlangan tadqiqot mavzusining dolzarbligini aniqladi.

O'rganish tarixi va adabiyotlarni ko'rib chiqish. O'rta Osiyo shaharlari tarixini o'rganishga 19-asr oxirida rus sharqshunosi V.A. O'rta Osiyoning o'rta asr shaharlarini o'rganish nazariyasining shakllanishida V.V.Bartoldning xizmatlari katta. Lekin, asosan, yozma manbalar ma'lumotlariga asoslangan va o'sha davr arxeologiya fanining past darajada rivojlanganligi bilan yaratilgan bu asarlar qadimiy va o'rta asr shaharlarining butun tarixini yetarli darajada qamrab ololmadi. Nazariy rivojlanish

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Shu o'rinda ta'kidlash urbanizatsiyani o'rganish bo'yicha yana bir tarixiy-madaniy mintaqa – O'rta Sirdaryo havzasining ajralmas qismi bo'lgan Choch-Iloqda ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shahar hududlari, istehkomlar, old va jamoat binolari, turar-joy va hunarmandlar kvartallarining relyefi va rejasini batafsil o'rganishni o'z ichiga olgan bu ishlar viloyat shaharlari tarixini ularning rivojlanish dinamikasida izchil ochib berish imkonini berdi. Choch-Iloqning urbanizatsiyasi haqidagi materiallar

¹ Anarboyev A. O'rta Osiyoning o'rta asr shaharlarini obodonlashtirish. - Toshkent: Fan, 2017 yil
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Urbanizatsiyaning yo'llari va bosqichlari. Urbanizatsiya yo'llari va bosqichlarini o'rganishga tizimli yondashuv, shu jumladan arxeologik yodgorliklarning barcha toifalari, xom ashyo manbalari, ichki va mintaqalararo aloqa vositalarini tahlil qilish "Qadimiy va o'rta asrlar shaharlari" monografiyasi mualliflari tomonidan qo'llanilgan. Sharqiy Moverannahr» asarida antik davr va o'rta asrlarda (miloddan avvalgi III asr – XVIII asrlar) Sharqiy Moverannahrning bepoyon hududi shahar madaniyati shakllanishining irsiy sabablari va qonuniyatlari xolisona tahlil qilingan.

Istaravshan haqidagi alohida asarlar: Ustrushona va butun O'rta Sirdaryo havzasining urbanizatsiya jarayonining turli jihatlari shaharsozlik madaniyatining boshqa masalalarini o'rganishda to'xtalib o'tgan. Istaravshan moddiy madaniyati tarixini o'rganishda me'moriy yodgorliklar muhim manba bo'lib, ularning soni O'ratyubda Tojikistonning boshqa shaharlariga qaraganda ko'proqdir. Shu munosabat bilan, arxeologik yodgorliklar bilan bir qatorda Uratyubaning ko'plab me'moriy yodgorliklari ham o'rganildi².

Uratyube-Istaravshan¹⁹ning so'nggi o'rta asr va yangi tarixi yaxshi o'rganilgan. A.M.Muxtorov taniqli yozma manbalarni har tomonlama tahlil qilib, XVII-XIX asrlardagi shaharning umumiy tarixi va butun mulki sahifalarini tiklabgina qolmay, Istaravshan va madaniyati tarixining alohida muammolarini ham ko'rib chiqdi. alohida madaniyat arboblarning ijodi²⁰. U shaharning choraklik tuzilishini, guzarlarning tashkil topgan vaqtini, aholisining kasb-hunarlarini juda sinchiklab o'rgangan. Istaravshan tarixining A.M.Muxtorov asarlarida ko'rib chiqilgan eng dastlabki davri Istaravshanda temuriylar hukmronligining so'nggi yillari hisoblanadi.

A.Q.Mirboboev Sirdaryo havzasining o'rta qismidagi urbanizatsiyani o'rganishga katta hissa qo'shgan. U o'z tadqiqotida ahamiyat bermagan shahar hayotining qirralarini topish qiyin. Uning ko'plab asarlarida viloyatning qadimiy shaharlarini mahalliyashtirish, shahar aholisining diniy e'tiqodi va mifologiyasi, shaharlarni

² Axner A.C., Kogan L.B., Yanitskiy O.I. Urbanizatsiya, jamiyat va ilmiy-texnik inqilob // Falsafa savollari, 2018 yil, 2-son.

obodonlashtirish va sugʻorish, madaniyat, taʼlim va madaniyat masalalari oʻz aksini topgan.

XULOSA

O'rta asrlar shahrining shakllanishi va faoliyatining murakkab jarayoni, u nafaqat qurilish ufqlari va u yoki bu aholi hayotining tegishli xronologik segmentlarini yoki ularning madaniy o'zaro ta'sirini aniqlash muammosini o'z ichiga oladi - bularning barchasi birinchi navbatda ko'p komponentli jarayondir. asrlar davomida turli ijtimoiy-iqtisodiy qarama-qarshiliklar fonida yuz berdi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, O'ratyubi-Istaravshan tarixi qazish materiallari asosida Mug'tepa va boshqa manzilgohlar stratigrafiyasida o'z aksini topgan.

Yuqoridagi usullardan foydalanish butun mintaqaning urbanizatsiya jarayonini bir butun sifatida va O'rta Sirdaryo havzasining asosiy shahar markazlaridan biri – O'ratyuba-Istaravshan shahri misolida ko'rib chiqish imkonini berdi. Biz shaharning yagona organizm sifatida faoliyat yuritishini tarixiy voqealar fonida va uning atrofidagi qishloq okrugi bilan yaqin aloqada, ya'ni. bu nafaqat Uratyube-Istaravshan tarixi, balki kengroq ma'noda - O'rta Sirdaryo havzasining butun mintaqasi tarixi kontekstida Vagkat rustak va ma'lum darajada Ustrushana tarixiy-madaniy mintaqasi tarixidir. “Qadimiy shaharning shakllanishi va rivojlanishini o'rganishning metodologik muammolari” va “Shaharning ishlab chiqarish markazi sifatida shakllanishi” asarlarining asosiy qoidalari ushbu tadqiqotning uslubiy asosi bo'ldi.

Tadqiqotning manba o'rganish bazasi. Tadqiqotimizning xronologik doirasi muhim tarixiy davrni qamrab oladi: miloddan avvalgi 1-ming yillikning boshidan. va eramizning 2-ming yillik o'rtalarigacha. Urbanizatsiyaning dastlabki bosqichi uchun yozma manbalar deyarli yo'q, shuning uchun bizning tadqiqotimiz uchun asosiy manba arxeologik qazishmalar materiallari hisoblanadi.

REFERENCES

1. Abdulloev S. Chugrofiyai va tarixii davlati Somonien. - Xuchand: R. Jalil nashriyoti, 2001 y.
2. Abdurahimov S.Ya. Tojikistonda Somoniylar davrida insonning tabiiy resurslar bilan o'zaro munosabati Xo'jand: Nuri marifat, 1999 y.
3. Abdurahimov S.Ya. Somoniylar davrida konchilik. – Xo'jand: Nuri ma'rifat, 1999 y
4. Avzalov R.Z. 1976 yilda Kalay Kahkaxa 1 manzilgohidagi qazishmalar // Tojikistonda arxeologik ishlar, jild. XY1 (1976). Dushanbe: Donish, 1982
5. Avzalov R.Z. 1977 yilda Qal'ai Kahkaxa 1 turar joyi bo'yicha ishlar to'g'risida // Tojikistonda arxeologik ishlar, jild. XUP (1977). Dushanbe: Donish, 1983
6. Ageeva E.A. va Patsevich G.I. Janubiy Qozog'istonning aholi punktlari va shaharlari tarixidan // IIAE AN KazSSR materiallari. T. 5. Olma-Ota, 1958 yil
7. Azimdjanova S.A. 15-asr 2-yarmi Farg'ona tarixiga - Toshkent: Fan, 1957 y.
8. Azimdjanova S.A. Kobul va Hindistondagi Bobur davlati. M.: IVL, 1977 yil
9. Alekshin V.A. Markaziy Osiyo janubidagi urbanizatsiya bosqichlari // Urbanizatsiya zonalari va bosqichlari. Toshkent: Fan, 2021 yil
10. Anarboyev A. O'rta Osiyoning o'rta asr shaharlarini obodonlashtirish. - Toshkent: Fan, 2017 yil
11. Andrianov B.V. Sug'orish dehqonchiligining kelib chiqishi muammolari va zamonaviy arxeologik tadqiqotlar // O'rta Osiyo tarixi, arxeologiyasi va etnografiyasi. M., 1968 yil.
12. Arrian Flavius. Aleksandrning yurishi. Per. M.E. Sergeenko. M.-JL, 1962 yil
13. SSSR arxeologiyasi. 20 jildda. T.8. Kavkaz va Markaziy Osiyoning qadimgi davlatlari. M.: Nauka, 1985 yil.
14. Asqarov A.A.Sappalitepa. Toshkent: Fan, 1973. - 171 b.
15. Asqarov A.A. O'zbekiston janubidagi bronza davrining qadimgi dehqonchilik madaniyati. Toshkent: Fan, 1977. - 230 b.

16. Asqarov A.A., Abdullaev B. Djarqutan. Toshkent: Fan, 1983 yil
17. Asqarov A.A., Shirinov T.Sh. Janubiy O'zbekistondagi qadimgi Baqtriya olovli ibodatxonasi // Shaharsozlik va me'morchilik. Toshkent: Fan, 1989 yil
18. Axner A.C., Kogan L.B., Yanitskiy O.I. Urbanizatsiya, jamiyat va ilmiy-texnik inqilob // Falsafa savollari, 2018 yil, 2-son.
19. Bobur Zahiriddin. Boburnoma. Toshkent: Fan, 1958 yil
20. Baypakov K.M. Janubiy Qozog'iston va Yetisuvning o'rta asr shahar madaniyati (VI-13-asr boshlari). Olma-Ota: Fan, 1986 yil
21. Baratov S.R. Antik va ilk o'rta asrlarda Shimoliy-G'arbiy Farg'onada chorvadorlar madaniyati (kurum va mug'onlar materiallariga ko'ra). Doktorlik dissertatsiyasining avtoreferati. Samarqand, 1991 yil
22. Baratov S.R. Farg'ona saklarining kosmogonik va diniy g'oyalarini qayta tiklash masalasi to'g'risida // Xalqaro konferensiya materiallari. - Sankt-Peterburg, 1996 y.
23. Bartold V.V. Turkiston mo'g'ullar istilosi davrida // Bartold V.V. Asarlar, 1-jild M.: IVL, 1963
24. Bartold V.V. Semirechie tarixi bo'yicha insho // Bartold V.V. Asarlar, v.2, 1-qism.-M.: IVL, 1963
25. Bartold V.V. Ulug'bek va uning davri // Bartold V.V. Asarlar, 2-qism, 2-qism. -M.: IVL, 1964 yil
26. Bartold V.V. Marv tarixiga // Bartold V.V. Asarlar, v.4. M.: IV L, 1966 yil
27. Bartold V.V. Xofizi Abru // Bartold V.V. Asarlar, 8-jild M.: IVL, 1973
28. Bartold V.V. Xofizi Abru va uning asarlari // Bartold V.V. Asarlar, jild 8.-M.: IVL, 1973
29. Bartold V.V. Turkistonni o'rganishning bevosita vazifalari // Bartold V.V., Asarlar, v.9. M.: IVL, 1977 yil
30. Belenitskiy AM Hunarmandning tantanalarda ishtiroki // Ermitajning Sharq bo'limi (TOVE) materiallari, P, l.9 L., 1940 yil

31. Belenitskiy A.M., Bentovich I.B., Bolshakov O.G. O'rtta Osiyoning o'rtta asr shahri. L.: Nauka, 1973 yil
32. Belyaeva T.V. Leninobod hududidagi qadimiy manzilgohning topilishiga // O'rtta Osiyo tarixi va arxeologiyasi. Ashxobod: Ylim, 1978 yil
33. Belyaeva T.V. Arxaik, qadimgi va o'rta asrlar Xo'jandi // Leninobod tarixi va madaniyati tarixiga oid materiallar. Dushanbe: Donish, 1986